

ISSN: 2992-9180
Volume: 2
Issue: 4

SOCIAL SCIENCE

AND INNOVATION

OpenAIRE | EXPLORE

<https://bestjournalup.com/index.php/ssai>

**Ulugbekova Mohinur
Hayrulla kizi**
3rd Stage Student of
Jizzakh branch of the
National University of
Uzbekistan named after
Mirzo Ulugbek

**Ulug'bekova Mohinur
Hayrulla qizi**
Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy
universitetining Jizzax
filiali 3-bosqich talabasi

**Улугбекова Мохинур
Хайрулла кызы**
Студент 3-го курса
Джизакского филиала
Национального
университета
Узбекистана имени
Мирзо Улугбека

OILAVIY MUHITNING BOLA TARBIYASIDAGI KONSTRUKTIV VA DESTRUKTIV OQIBATLARI

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolamizda oilada bola tarbiyasini shakllantirish, oiladagi muhitning bola tarbiyasiga ta'siri, tarbiya berishda uning xulqidagi konstruktiva va destruktiv tarbiya oqibatlari ilmiy-nazariy tushunchalar orqali yoritib o'tiladi.

KALIT SO'ZLAR: Oilaviy muhit, bola tarbiyasi, konstruktiv tarbiya, destruktiv tarbiya, psixologik rivojlanish, ijtimoiy moslashuv.

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СЕМЕЙНОЙ СРЕДЫ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается формирование воспитания детей в семье, влияние семейной среды на воспитание детей, а также последствия конструктивного и деструктивного родительского воспитания на поведение детей в процессе воспитания с точки зрения научных и теоретических концепций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Семейная среда, воспитание детей, конструктивное воспитание, деструктивное воспитание, психологическое развитие, социальная адаптация.

CONSTRUCTIVE AND DESTRUCTIVE CONSEQUENCES OF THE FAMILY ENVIRONMENT ON CHILD DEVELOPMENT

ABSTRACT: This article discusses the formation of child upbringing in the family, the influence of the family environment on child upbringing, and the consequences of constructive and destructive upbringing on the behavior of the child during upbringing through scientific and theoretical concepts.

KEY WORDS: Family environment, child upbringing, constructive upbringing, destructive upbringing, psychological development, social adaptation.

KIRISH

Bugungi eng katta global muammolardan biri — farzand tarbiyasi. Farzandni chiroyli tarbiyalash bandaga berilgan eng katta baxt desak xato qilmagan bo'lamiz. Bugun aksariyat ota-onalar farzandlarining tarbiyasidan xavotirda. Hatto farzandidan qo'rqib yashaydigan ota-onalar ham bor.

Ba'zi keksa ota-onalar noqobil farzandlarini zikr qilib: "Shularning boridan yo'g'i yaxshiydi. Yoshligida o'lib qo'ya qolmagan ekan. Katta bo'lsa rohatini ko'raman, devdim, qaytaga tashvishlarim ham kattalashib ketdi. Bular mani tiriklayin go'rga tiqadigan bo'ldi. Nahotki, bir parcha etligidan, katta umidlar bilan ulg'aytirsang-u katta bo'lgach o'z farzanding o'limingni kutib yashasa".... kabi gaplar insonning yuragini og'ritadi.

U kunda – keksalikda har bir inson na o'zini mol-dunyosi va mansabi, na farzandining mol dunyo-yu, mansab-martabasi insonga yetarlicha xotirjamlik berolmasligini, farzandning shirin muomalasi, samimiy xizmati, mehrga to'la ko'zlari ota-ona uchun hamma narsadan ko'ra muhimligini anglab yetadi.

Lekin, ming afsuski, farzandni ana shunday go'zal inson bo'lishini faqat Islom dini ta'limotlarigina

ta'minlay olishini, u uchun yoshligidan odob-axloqqa ko'proq e'tibor berish lozimligini ko'pchilik ota-onalar kech tushunib yetishadi.

Bolaning psixik taraqqiyotida ta'lim va tarbiya juda katta ahamiyatga ega. Uzoq muddat davomida beriladigan ta'lim-tarbiya ishlari hozirgi vaqtda oiladagi tarbiya ishlari bilan birga qo'shib olib borilmoqda. Boshqacha qilib aytganda, bolaga juda yoshlik chog'idan boshlab qat'iy dastur asosida ta'lim-tarbiya berila boshlanadi.

Bola maktabgacha ta'lim tashkilotida, maktabda izchil suratda ta'lim va tarbiya oladi. Bunday uzoq muddatdagi maxsus ijtimoiy ta'lim va tarbiya bolaning psixik taraqqiyotiga ta'sir etmay qolmaydi. Shuning uchun bolaning umumiy psixik taraqqiyoti ko'p jihatdan ta'lim-tarbiyaning ta'siriga bog'liqdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Psixolog L.S.Vigotskiyning fikriga ko'ra, ta'lim-tarbiya jarayoni psixik taraqqiyot jarayoniga mos kelmaydi. Bola ijtimoiy tajribani ta'lim-tarbiya jarayonida o'zlashtirib, rivojlanadi. Demak, ta'lim-tarbiya jarayoni har doim psixik taraqqiyotdan bir qadam oldinda boradi. Ta'lim-tarbiya jarayoni bolaning psixik taraqqiyoti uchun

sharoit yaratib, zamin hozirlaydi va psixik taraqqiyotni o'z ketidan ergashtirib boradi.

Uning tushuntirishiga ko'ra psixik taraqqiyotning yaqin sohasida bolaning psixik taraqqiyoti katta odamlarning (ota-onalar, tarbiyachilar va o'qituvchilarning) bevosita yordami, rahbarligi asosida amalga oshiriladi.

Bolaning go'daklik, ilk yosh, maktabgacha ta'lim tashkiloti va kichik maktab yoshidagi davrlari psixik taraqqiyotning yaqin bosqichiga to'g'ri keladi.

Psixik taraqqiyotning aktual bosqichiga kelsak, bu bosqich muayyan davrda bolaning katta yoshdagi kishilar yordamisiz mustaqil harakat qila olishi bilan ifodalanadi. Psixik taraqqiyotning aktual bosqichi o'zlashtirilgan bilimlar, ko'nikma va malakalardan mustaqil foydalanish bosqichidir. Psixik taraqqiyotning aktual bosqichiga bolaning o'smirlik va o'spirinlik davrlari to'g'ri keladi. Bu davrda bolalarning ta'lim jarayoniga bo'lgan munosabatlari tubdan o'zgarib, ular turli narsalarga nisbatan tanlab munosabatda bo'la boshlaydilar. O'smir bolalarda qiziqish va dunyoqarash kabi shaxsning murakkab sifatleri tarkib

topa boshlashi tufayli turli sohalarga doir bilimlarni mustaqil o'zlashtirishga urinish yuzaga keladi.

Vaholanki, ta'lim-tarbiya psixik taraqqiyotdan bir qadam oldinda borib,

psixik taraqqiyotga zamin hozirlar ekan, to'g'ri yo'lga qo'yilgan ta'lim-tarbiya jarayoni hamma vaqt o'quvchilarni mustaqil tafakkur qilishga, tabiat hamda jamiyatdagi narsa va hodisalarga doir qonuniyatlarni bilib olishga yordam beradi.

Ana shu bosqich nuqtayi nazaridan ta'lim-tarbiya ishlari davomida bolaning hozirgi vaqtda qanday bilim, ko'nikma, malakalar va xarakter sifatlariga ega ekanligini va yaqin kelajakda qanday bilim, ko'nikma, malakalar va shaxsiy sifatlariga ega bo'la olishini hisobga olish juda muhimdir. Ta'lim-tarbiya jarayonida taraqqiyotning shu ikki bosqichini taqqoslab, bolaning shu paytdagi rivojlanish darajasi va kelajakdagi rivojlanish imkoniyatlari haqida fikr yuritish mumkin bo'ladi. Tarbiyachi ta'lim-tarbiya jarayonida bolaning hozirgi taraqqiyot bosqichini hisobga olib, kelajakda qanday taraqqiyot darajasiga erishishini tasavvur eta olishi hamda bolani ana shu mo'ljallangan taraqqiyot darajasiga

erishtirish uchun aniq rejalarga ega bo'lishi kerak.

Ma'lumki, bolaning har bir yosh davri ma'lum bilimlarni birmuncha ortiq darajada o'zlashtirishga nisbatan sezgir bo'ladi. Masalan, shunday yosh davrlari borki, bunda ta'lim-tarbiya bolaning psixik taraqqiyotiga ortiq darajada ta'sir qiladi. Ana shunday yosh davrlarini odatda psixik taraqqiyotning sensitiv davri deb yuritiladi. O'tkazilgan tajribalardan ma'lum bo'lishicha, bolaning maktabgacha ta'lim muassasasi yoshidagi davri psixik taraqqiyotga nisbatan umuman sensitiv davr hisoblanadi.[1]

Oilaviy muhit va oilaviy munosabatlarning bolalar xulq-atvoriga ta'siri masalasi juda keng va murakkabdir. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar xulqining shakllanishida oiladagi emotsional muhit va tarbiya uslublari katta rol o'ynaydi. Ota-onalar o'rtasidagi hurmat va mehrga asoslangan munosabatlar, bolaga nisbatan ijobiy yondashuvlar bolalar shaxsiyati, xulq-atvori va psixologik rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aksincha, oiladagi nizoli vaziyatlar va e'tiborsizlik bolalarda turli xil psixologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, oilaviy munosabatlar va muhit quyidagi jihatlarda bola rivojlanishiga ta'sir qiladi:

1. Psixologik barqarorlik va o'ziga bo'lgan ishonch: Ota-ona tomonidan doimiy qo'llab-quvvatlanish va bolaga nisbatan ishonchning mavjudligi uning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Bunday bolalar ijtimoiy munosabatlarda ochiq, o'z fikrini bemalol ifoda etadigan va

stress holatlariga bardoshli bo'ladi.

2. Ijtimoiy ko'nikmalar va munosabatlar: Sog'lom oilaviy muhitda tarbiyalangan bolalar boshqalar bilan muloqot qilishda samarali ijtimoiy ko'nikmalarga ega bo'lishadi. Ular jamoada ishlash, hamkorlik qilish, muammolarni murosali hal qilish kabi

qobiliyatlarni rivojlantiradi.

3. Xulq-atvor muammolari: Nizoli yoki beqaror oilaviy muhitda tarbiyalangan bolalarda tajovuzkorlik, isyonkorlik, itoatsizlik yoki, aksincha, haddan tashqari itoatkorlik kabi xulq-atvor muammolari kuzatilishi mumkin. Bu esa ularning ijtimoiy va akademik faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

4. Emotsional va ruhiy sog'liq: Oiladagi beqarorlik, ota-onalar o'rtasidagi nizolar va bolaga e'tiborsizlik uning ruhiy sog'lig'iga salbiy ta'sir qiladi. Bunday bolalarda stress, xavotir va depressiya kabi psixologik muammolar rivojlanishi ehtimoli yuqori.

5. Ta'lim va akademik muvaffaqiyat: Ota-onalarning ta'limga bo'lgan munosabati va bolani o'qishga rag'batlantirish darajasi uning akademik natijalariga ham ta'sir ko'rsatadi.

Ta'limga yuqori e'tibor

qaratadigan oilalarda bolalar odatda yuqori o'zlashtirish ko'rsatkichlariga ega bo'ladi. Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, oilaviy muhit va munosabatlar bolalar rivojlanishining barcha sohalariga ta'sir qiladi. Ijoiy oilaviy muhit, o'zaro hurmat va samimiyat bolalarning sog'lom psixologik rivojlanishi, shaxsiy va ijtimoiy jihatdan muvaffaqiyatli bo'lishi uchun muhim omillardan biridir. Shu bilan birga, oiladagi nizolar va beqarorlik bolalarda psixologik va emotsional muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Oilaviy muhit va oilaviy munosabatlarning bola rivojlanishi va xulq-atvoriga ta'siri har tomonlama chuqur va murakkab jarayon bo'lib, bu jarayonning qanday kechishi bolaning shaxsiyati, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oilada sog'lom muhit va ijoiy munosabatlarning mavjudligi bolalar ruhiy sog'lig'i, o'ziga bo'lgan ishonch, ijtimoiy faoliyat va ta'limda muvaffaqiyat qozonishiga yordam

beradi.

Oilaviy muhitning barqaror va ijoiy bo'lishi bolaning psixologik va emotsional holati uchun muhimdir. Ota-onalar o'rtasidagi o'zaro hurmat va mehr, bolaga nisbatan ko'rsatilgan e'tibor va qo'llab-quvvatlash bola o'zini

xavfsiz va qadrlangan his qilishiga yordam beradi. Bu esa uning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi, ijtimoiy va akademik faoliyatlarda muvaffaqiyatli bo'lishiga turtki bo'ladi. Shuningdek, oiladagi sog'lom muhit bolaning o'z his-tuyg'ularini ifodalashda erkin bo'lishiga, qiyinchiliklarni yengib o'tishda bardoshlilik va mustaqillik kabi fazilatlarini rivojlantirishiga yordam beradi.

Ota-onalar o'rtasidagi munosabatlar ham bolaning ruhiy holati va xulq-atvoriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'zaro hurmatsizlik va doimiy nizolar bola uchun kuchli stress manbai bo'lib, bu uning ruhiy rivojlanishiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bunday muhitda bolalar o'zini xavf-xatar ostida his qiladi, o'z his-tuyg'ularini ifoda etishda qiyinchiliklarga duch keladi va psixologik stress holatlari ko'payadi. Bu esa kelajakda ijtimoiy muhitga moslashish qobiliyatining pasayishiga, shaxsiy va kasbiy rivojlanish imkoniyatlarining cheklanishiga olib kelishi mumkin. Ota-onalarning bolaga nisbatan tanlagan tarbiya uslublari ham bola rivojlanishiga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biridir. Demokratik tarbiya usullari, bolaga nisbatan hurmat va e'tibor, uning fikrini tinglash va o'z-o'zini anglashga yordam berish kabi yondashuvlar bolada mustaqillik, o'ziga ishonch, mas'uliyatlilik va ijtimoiy faoliyatda muvaffaqiyat qozonishga yordam beradi.

Aksincha, avtoritar yoki haddan tashqari erkin tarbiya uslublari bolalarda isyonkorlik, o'ziga bo'lgan ishonchsizlik yoki, aksincha,

mas'uliyatsizlik kabi salbiy xulq-atvorlarni rivojlantirishi mumkin. Shuningdek, bolaga nisbatan qo'llanilgan qattiqqo'l nazorat va e'tiborsizlik uning o'z qadr-qimmatini past baholashiga va o'zini kamsitilgan hisqilishiga olib kelishi mumkin. Nizoli va ziddiyatli oilalarda tarbiyalangan bolalarda turli xil psixologik va xulq-atvor muammolari yuzaga kelishi mumkin. Bunday bolalar ko'pincha ijtimoiy moslashuvda qiyinchiliklarga duch keladi, stressga chidamliligi pasayadi, o'z his-tuyg'ularini ifoda etishda muammolarga ega bo'ladi va akademik faoliyatda qiyinchiliklarga duch keladi. Bundan tashqari, bunday muhit bolalarda tajovuzkorlik, ijtimoiy moslashuvchanlikning pasayishi, depressiya va xavotir kabi psixologik muammolarni rivojlantirishi mumkin. Shu sababli, ota-onalar va pedagoglar bolalarga nisbatan yanada e'tiborli bo'lishlari, ularning psixologik holatini nazorat qilishlari va kerak bo'lganda psixologik yordam ko'rsatishlari lozim. Ushbu tadqiqot natijalariga asoslanib, oilaviy muhit va munosabatlarni yaxshilash uchun bir qator tavsiyalar berilishi mumkin. Ota-onalar bolaga nisbatan ko'proq e'tibor qaratishlari, ularning fikrini tinglashlari, ularni qo'llab-quvvatlashlari va o'zaro hurmat asosida munosabatlar o'rnatishlari kerak. Shu bilan birga, oiladagi nizoli vaziyatlarni kamaytirish, muammolarni murosali hal qilish, bolalarni mustaqil fikrlashga va o'z his-tuyg'ularini ochiq ifoda etishga o'rgatish zarur. Shuningdek, maktab va ota-onalar hamkorlikda bolalar psixologik holatini kuzatib borishlari va ularning rivojlanishiga

to'siq bo'ladigan omillarni bartaraf etish uchun chora-tadbirlar ishlab chiqishlari kerak.

Oilaviy muhit va munosabatlar bolaning hayotida muhim rol o'ynaydi va uning shaxsiy, psixologik hamda ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ota-onalar va pedagoglar

uchun bolalar tarbiyasida oilaviy muhitning ahamiyatini anglash, sog'lom va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish bolalarning kelajakdagi muvaffaqiyatli va baxtli hayotining garovi bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli, sog'lom oilaviy munosabatlar va o'zaro hurmat asosida qurilgan oilaviy muhit bolalarning barkamol rivojlanishi uchun muhim shartdir.[2]

Oilaviy muhitning bola tarbiyasiga ta'siri ko'plab tadqiqotlarda o'rganilgan va bu sohada mutafakkirlarning fikrlari mavjud. Masalan, Abu Ali Ibn Sino oilaviy tarbiyaning umumiy asoslarini bayon etgan va bolani tarbiyalashda ota-onaning asosiy burchini ta'kidlagan. Shuningdek, Alisher Navoiy bolalarni sevish va yoshiga mos axloqiy tarbiya berish zarurligini ta'kidladi.

Oilaviy muhit va oilaviy munosabatlar bolalarning xulq-atvoriga, psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Oilaviy muhitning barqarorligi va ota-

onalar o'rtasidagi munosabatlar bolalarning psixologik rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Disfunktsional oiladagi munosabatlar destruktiv xulq-atvorning shakllanishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, oilada bolalarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalashning metodologik asoslari ham muhim ahamiyatga ega.

Bu borada ota-onalar farzandlarining ta'lim jarayonida bilimlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishlari yo'lida mas'uliyatni chuqur his etishlari zarurligi ta'kidlanadi.

Umuman olganda, oilaviy muhit va munosabatlar bolalarning rivojlanishida hal qiluvchi omil bo'lib, konstruktiv muhit bolalarning sog'lom va barkamol shaxslar bo'lib shakllanishiga yordam beradi, destruktiv muhit esa salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Biz ushbu maqolamizda ota-onalarda o'tqazilgan Vaarga-Stolinning "Ota-onaning bolaga munosabati" metodikasining emperik tahlili asosidagi tadqiqotimiz bilan mavzuni yanada chuqurroq anglatishga harakat qilamiz.

Tavsiflovchi statistika

Shkalalar	N	Minimal	Maksimal	O'rtacha qiymat	Standart og'ish	Assimetriya	Ekstsess
Jinsi	30	1,00	2,00	1,5667	,50401	-1,283	-2,062
Bolani qabul qilish	30	11,00	24,00	17,8000	3,20990	-0,034	-1,398
Kooperatsiya	30	1,00	7,00	3,7667	1,50134	1,231	-1,688
Simbioz	30	2,00	7,00	3,9667	1,27261	1,604	-1,375
Nazorat	30	1,00	6,00	3,4667	1,35782	-0,058	-1,392
Bolaning omadsizligiga munosabat	30	1,00	6,00	3,6000	1,22051	0,117	-1,298
Jami	30						

*Tadqiqotimizda 30 nafar sinaluvchi ishtirok etdi.

1) Bolani qabul qilish-rad etish shkalasida minimal bal 11 ballni, maksimal ball 24 ballni, o'rtacha qiymat 18 ni standart og'ish 3,20990 ni tashkil etdi (17,8000+3,20990) Assimetriya - 0,034 ni Ekstsess esa -0,398 ni tashkil etdi. Bundan korinib turibdiki, ekstsess qiymati va assimetriya oshmagan.

2) Kooperatsiya shkalasida minimal bal 1 ballni, maksimal ball 7 ballni, o'rtacha qiymat 3 ni standart og'ish 1,50134 ni tashkil etdi

(3,7667+1,50134).

3)Simbioz shkalasida minimal bal 2 ballni, maksimal ball 7 ballni, o'rtacha qiymat 3 ni standart og'ish 1,27261 ni tashkil etdi (3,9667+1,27261).

4)Nazorat shkalasida minimal bal 1 ballni, maksimal ball 6 ballni, o'rtacha qiymat 3 ni standart og'ish 1,35782 ni tashkil etdi (3,4667+1,35782).

5)Bolaning omadsizligiga

munosabat shkalasida minimal bal 1 ballni, maksimal ball 6 ballni, o'rtacha qiymat 3,60000 ni standart og'ish 1,22051 ni tashkil etdi (3,60000+1,22051).

Tadqiqotimizning parametrik yoki noparametrik ekanligini bilish uchun Kolmogorov-Smirnov mezonidan foydalanamiz.

Kolmogorov-smirnov

T\r	Shkalalar nomi	Kolmogorov-Smirnov D_z qiymat	Ishonch darajasi
1	Bolani qabul qilish	0,866	0,441
2	Kooperatsiya	0,887	0,411
3	Simbioz	1,331	0,058
4	Nazorat	0,919	0,367
5	Bolaning omadsizligiga munosabat	1,032	0,237

1) O'tkazilgan tadqiqotimizda bolani qabul qilish-rad etish shkalasi K-S normal taqsimlanish qonuniga mosligini tekshirganimizda ($D_z=0,866$; $p<0,05$) qiymatiga ko'ra normal taqsimlanish qonuniga mos keladi.

2) Kooperatsiya shkalasi K-S normal taqsimlanish qonuniga mosligini tekshirganimizda ($D_z=0,887$; $p<0,05$) qiymatiga ko'ra normal taqsimlanish qonuniga mos keladi.

3) Simbioz shkalasi K-S normal taqsimlanish qonuniga mosligini tekshirganimizda ($D_z=1,331$; $p<0,05$) qiymatiga ko'ra normal taqsimlanish qonuniga mos keladi.

4) Nazorat shkalasi K-S normal taqsimlanish qonuniga mosligini

tekshirganimizda ($D_z=0,919$; $p<0,05$) qiymatiga ko'ra normal taqsimlanish qonuniga mos keladi.

5) Bolaning omadsizligiga munosabati shkalasi K-S normal taqsimlanish qonuniga mosligini tekshirganimizda ($D_z=1,032$; $p<0,05$) qiymatiga ko'ra normal taqsimlanish qonuniga mos keladi.

Kolmagor-Smirnov natijalariga ko'ra tadqiqotimizda qo'llanilgan metodikamizning 5ta ko'rsatgichining barchasi Parametrik mezoniga mos keldi. Demak keying ishlarimizni parametric mezonlardan Student-t mezonidan foydalanamiz.

Student-t mezoni (o'zaro bog'liq bo'lmagan 2 tanlanmani taqqoslash uchun).

Shkalalar	Jinsi	N	O'rtacha qiymat	Standart og'ish	t	Ishonch darajasi
Bolani qabul qilish	Erkak	13	18,0000	2,67706	0,294	0,771
	Ayol	17	17,6471	3,63904	0,306	0,762
Kooperatsiya	Erkak	13	3,6154	1,44559	-0,476	0,638

	Ayol	17	3,8824	1,57648	-0,482	0,634
Simbioz	Erkak	13	4,0000	1,35401	0,123	0,903
	Ayol	17	3,9412	1,24853	0,122	0,904
Nazorat	Erkak	13	3,5385	1,05003	0,249	0,805
	Ayol	17	3,4118	1,58346	0,263	0,795
Bolaning omadsizligiga munosabat	Erkak	13	3,3077	1,18213	-1,154	0,258
	Ayol	17	3,8235	1,23669	-1,161	0,256

1) O'tkazilgan tadqiqotimizda bolani qabul qilish-rad etish shkalasi Student-t mezoni bo'yicha ($t=0,294$; $p<0,05$) farqlar mavjud emasligi aniqlandi.

2) Kooperatsiya shkalasi Student-t mezoni bo'yicha ($t=0,306$; $p<0,05$) farqlar mavjud emasligi aniqlandi.

3) Simbioz shkalasi Student-t mezoni bo'yicha ($t=-0,476$; $p<0,05$) farqlar mavjud emasligi aniqlandi.

4) Nazorat shkalasi Student-t mezoni bo'yicha ($t=0,249$; $p<0,05$) farqlar mavjud emasligi aniqlandi.

5) Bolaning omadsizligiga munosabat shkalasi Student-t mezoni bo'yicha ($t=0,294$; $p<0,05$) farqlar mavjud emasligi aniqlandi. [3]

XULOSA

Oilaviy muhit – bu bolalar uchun ilk ijtimoiy maktab bo'lib, ularning ruhiy, ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy shakllanishiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Bola tug'ilgan ondan boshlab aynan oilada dunyoni tanishni, odamlar

bilan munosabat o'rnatishni, hissiy ifodalarni anglashni va qadriyatlarni qabul qilishni o'rganadi. Shu sababli, oiladagi konstruktiv (ijobiy) yoki destruktiv (salbiy) muhit bolaning butun hayoti davomida shaxs sifatida shakllanishiga bevosita ta'sir qiladi.

Konstruktiv muhitda o'sgan bola ko'proq ishonchli, ijtimoiy faol, mehribon, intiluvchan va mehnatsevar bo'lib voyaga yetadi. Bunday muhitda bola o'zini qadrlangan, tushunilgan va qo'llab-quvvatlangan deb his qiladi. Aksincha, destruktiv muhitda o'sgan bolalar ruhiy bosim ostida yashab, o'ziga ishonchsizlik, qo'rquv, tajovuzkorlik, yolg'onchilik, ijtimoiy chekinish yoki xulq-atvor buzilishi kabi salbiy holatlarni namoyon eta boshlaydi.

Shu nuqtai nazardan, ota-onalar, pedagoglar va jamiyatning boshqa a'zolari oilaning bola tarbiyasidagi o'rni va mas'uliyatini chuqur anglab yetishlari zarur. Zotan, sog'lom oila – sog'lom jamiyatning poydevoridir. Har bir bola mehr va e'tibor, tushunish va qo'llab-quvvatlashga muhtoj. Bu ehtiyojlar qondirilgan taqdirdagina, bola barkamol shaxs sifatida voyaga yetadi.

Demak, oilaviy tarbiya jarayonida maqsadli, ongli, mehrga boy va sog'lom munosabatlarga asoslangan

muhitni shakllantirish – har bir ota-onaning eng muhim burchidir. Bu orqali nafaqat farzand, balki butun jamiyat kelajagi yuksaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umarov.B.M, Norbekova.B.Sh. “Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi”-O‘quv qo‘llanma.Toshkent-2023-yil;
2. Rashidova Shohista. “Oilaviy muhit va oilaviy munosabatlarning bola xulqiga ta’siri”.https://modernedu-dv.com/index.php/newjournal.volume-62_issue-1_october-2024;
3. Каракулова, У., Хайдаркулов, Х., & Хайдарова, Б. (2023). Bolaning tengdoshlari bilan muloqotining o‘ziga xosligi. Информатика и инженерные технологии, 1(2), 453-457.
4. Rahmatullayeva, M., Karakulova, U., & Haydarqulov, H. (2023). O‘QITUVCHI VA TALABALAR O‘RTASIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 3(1).